

РОМАН ЧАРЛЗА ДИККЕНСА «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКОЛАСА НИКЛЬБИ» КАК РОМАН ВОСПИТАНИЯ

Мадина Яхяева

Магистр Азиатского Международного Университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14919054>

***Аннотация.** Статья посвящена рассмотрению образа заглавного героя романа. Николас Никльби – это обобщённый и во многом идеализированный психологический портрет молодого человека ранней викторианской эпохи. Тема романа воспитание, становление личности, найти свое место в обществе. Писатель через этот роман хотел описать о своих детских травмах и всех трудностях которых он пережил в детстве.*

***Ключевые слова:** роман, роман воспитания, заглавный герой, роман-фельетон, жанр, поэтика.*

Роман «Жизнь и приключения Николаса Никльби», являясь одной из вершин раннего творчества Диккенса, легко вписывается в ряд других произведений писателя, образуя вместе с ними художественное единство. При том, что тема воспитания, становления личности принципиально важна для раннего творчества Диккенса, именно в романе «Жизнь и приключения Николаса Никльби» проявились черты, позволяющие говорить об этом произведении как о романе воспитания. В дальнейшем многие из этих черт получают в творчестве Диккенса не только дальнейшее развитие, но и своеобразное воплощение.

Говоря об образе заглавного героя, прежде всего, необходимо рассмотреть его антропонимическую характеристику, ведь она в поэтике Диккенса всегда имела важное значение. Бросается в глаза фонетический повтор в имени и фамилии героя “Ник-олас Ник-льби”. Сочетание “ник-ник” звучит комично, напоминая о поэтике балагана. (“Николай” в переводе с греческого означает “победитель из народа”).¹

Литературоведы нередко обращаются к анализу романа «Жизнь и приключения Николаса Никльби», но при этом сам ракурс обращения к этому роману Диккенса остается достаточно ограниченным. Существует немало отдельных ценных наблюдений над частными аспектами поэтики произведения, некоторые из которых принципиально важны для понимания жанровой природы романа: детально изучена проблема школьного образования и то, как её видел Диккенс в романе «Жизнь и приключения Николаса Никльби» и других своих произведениях.²

Большинство отечественных специалистов относят «Жизнь и приключения Николаса Никльби» к жанру романа воспитания, с чем не согласна Т.Сильман. Она считает: хотя Никльби способен на активные действия, но его образ не дан в развитии, следовательно, это не позволяет отнести его к роману воспитания. Во второй главе мы показываем, что это мнение не до конца учитывает жанровую поэтику романа Ч.Диккенса.³

¹Eigner E.M. The Absent Clown in “Great Expectations” / Dickens Studies Annual. Vol. 11. 1983. P. 65

² Камардина, Ю.С. «Николас Никльби» Ч. Диккенса и проблемы жанра романа воспитания / Ю.С. Камардина // Вестник Бурятского государственного университета. – Улан-Удэ, 2009. №11. – С. 47-51– 0,5 п.л.

³ Честертон Г. Л. Чарльз Диккенс. М: Радуга, 198.2 С. 78.

В центре книги – история мужания молодого человека, образ которого решён в характерной для Диккенса манере – Николас, с одной стороны, несколько «возвышен» над массой других персонажей, частично идеализирован (ему присущи и некоторые автобиографические черты), но в то же время он и не лишён, типичных для молодого человека, дворянина по происхождению и разночинца по фактическому положению в обществе, недостатков и слабостей – он неопытен в житейских делах, питает юношеские иллюзии, проявляет подчас и эгоизм.

В воспитании Николаса Никльби в раннем детстве главную роль играли его родители, которые и дали ему начатки домашнего образования, а также окружавшая мальчика деревенская природа, игры со сверстниками, заложившие основы его характера, подготовившие к «схваткам» (в прямом и переносном смысле) с суровыми житейскими обстоятельствами. Первый этап в воспитании героя освещён в романе очень скупо. Дальнейший свой жизненный опыт герой приобретает в ходе испытаний, благодаря которым происходит его взросление и становление.

Педагогическая карьера героя продолжалась совсем недолго, в Лондоне он успел побывать учителем французского языка для дочерей семейства Кенвигзов. Героя ждут иные испытания, в ходе которых происходит его взросление и становление. Николас Никльби проходит четыре основных этапа жизненного пути, которые можно назвать «университетами» – столкновение с членом парламента (проверка уровня политического мышления героя), работа в театре (испытание эстетических способностей молодого человека), защита чести сестры (связанная с социальным конфликтом) и любовь (с нею связано многое – служба у Чириблов, конфликт с дядей, раскрытие тайны рождения Смайка). Это этапы мужания героя, превращения его из наивного юноши в зрелого гражданина и в полезного члена общества, каким представлял себе это «членство» сам Ч.Диккенс.⁴

В романе «Жизнь и приключения Николаса Никльби», как и в других романах писателя, явственно ощутим авторский голос, даже если сама личность художника невидима – настолько неповторима его писательская манера. Иногда же автор непосредственно появляется перед читателями. Особенно это заметно в паратексте, в авторских предисловиях, где говорит Диккенс-публицист и художник, раскрывающий приёмы своей творческой работы. Диккенс эстетически «воспитывает» своего читателя, давая ему объяснения, или иронические намёки на ход повествования в заглавиях к главам. Чуть реже автор вмешивается в ход повествования в основном тексте романа.

Николас, как и предшествующие ему герои- романтики, тоже рыцарь, только он далек от покушений на институты семьи и государства, хотя чувствует, подобно романтическим бунтарям, наличие “черта” в себе.

Во всех крупных произведениях Диккенса можно найти органическое единство различных жанровых аспектов, в том числе черты романа воспитания. При этом у писателя при всей разнице между отдельными периодами его творчества в принципе не менялась, а только совершенствовалась или варьировалась его романная поэтика.

⁴ Камардина, Ю.С. «Николас Никльби» - ранний образец романа воспитания у Ч. Диккенса / Ю.С. Камардина // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. – Киров: Изд-во ВятГУ, 2009. № 3 (2). – С.157-159. – 0,3 п.л.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Eigner E.M. The Absent Clown in “Great Expectations” / Dickens Studies Annual. Vol. 11. 1983. P. 65
2. Камардина, Ю.С. «Николас Никльби» - ранний образец романа воспитания у Ч. Диккенса / Ю.С. Камардина // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. – Киров: Изд-во ВятГГУ, 2009. № 3 (2). – С.157-159. – 0,3 п.л.
3. Камардина, Ю.С. «Николас Никльби» Ч. Диккенса и проблемы жанра романа воспитания / Ю.С. Камардина // Вестник Бурятского государственного университета. – Улан-Удэ, 2009. №11. – С. 47-51– 0,5 п.л.
4. Честертон Г. Л. Чарльз Диккенс. М: Радуга, 198.2 С. 78.